

LA QUÍMICA DE LAS PEQUEÑAS COSAS: NANOTECNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES

Martín Pérez Estébanez

Universidad de Burgos, departamento de química, pza. Misael Bañuelos s/n

Palabras clave: Química, Análisis, Nanotecnología, Espectroscopía

El ser humano ha desarrollado miles de herramientas que nos permiten ver cosas invisibles. Pensemos, por ejemplo, en un médico que trata de buscar marcadores tumorales en nuestra sangre, tratando de saber si padecemos cáncer o no. Para lograr esto, es necesario utilizar una herramienta, o equipo, que permita detectar en nuestra sangre las pocas moléculas producidas por los tumores, y que se están mezcladas con miles de millones de sustancias producidas por nuestro cuerpo. Una pregunta interesante es: ¿Cómo se hacen estas herramientas?

La respuesta está en la química analítica, el área encargada de generar herramientas de análisis químico, que nos permiten desarrollar métodos de análisis clínico, de detección de drogas o incluso el famoso alcoholímetro usado por la policía.

En mi investigación, yo me dedico a generar estrategias de análisis de muy distintas sustancias: herbicidas, explosivos o drogas, entre otras cosas. Para ello, utilizo el poder combinado de la nanotecnología y la espectroscopía Raman.

La espectroscopía Raman es una técnica de análisis muy interesante, ya que nos permite identificar moléculas y materiales de una forma muy sencilla: tan sólo hay que arrojar luz sobre una muestra y estudiar la luz que sale “rebotada” o dispersada de la muestra, ya que algunos de los fotones dispersados por la muestra sufren un leve cambio de color que nos da información sobre la composición química de la muestra. Pero, por desgracia, el porcentaje de fotones que nos da información sobre la muestra es muy bajo, a veces solo uno de cada 10 millones de fotones estudiados. Es por ello que, para que la espectroscopía Raman sea realmente útil, hay que buscar la forma de incrementar en número de fotones (o rayos de luz) que experimentan el efecto Raman.

La forma más famosa de lograr esto es usando el poder de la nanotecnología,¹ es decir, de los materiales muy pequeños (al menos 500 veces más pequeños que el ancho de un cabello humano). Estos materiales tienen propiedades muy interesantes, ya que se aproximan al mundo de la mecánica cuántica, protagonista de una de las grandes revoluciones científicas del siglo XX. Aparte de interesantes, los nanomateriales resultan extremadamente útiles en la ciencia. Por ejemplo, durante mi investigación yo utilizo nanopartículas de plata como una pequeña “antena”, ya que éstas pueden aumentar la señal Raman de las moléculas que se encuentren cercanas a ellas.

En este vídeo mostraré cómo y con qué objetivo fabrico nanopartículas de distintos materiales, desde nanopartículas metálicas (figura 2) hasta materiales novedosos como nanopartículas semiconductoras. Enfocaré mi vídeo tanto a contar mi propia

investigación como a proporcionar al público general una perspectiva de por qué es interesante desarrollar métodos de análisis de moléculas en bajas concentraciones y cómo esto puede lograrse mediante la espectroscopía Raman y el uso de nanopartículas.

Figura 2. Ejemplo de nanopartículas de oro descritas en literatura.²

Redes sociales	Youtube	Instagram	Twitter
Usuario	El electrón perdido	@el_electron_perdido	@El_e_perdido
enlace	Youtube	lg	Twitter

Referencias

[1] Langer, Judith, et al. "Present and future of surface-enhanced Raman scattering." *ACS nano* 14.1 (2019): 28-117.

[2] Niu, Wenxin, et al. "Highly symmetric gold nanostars: crystallographic control and surface-enhanced Raman scattering property." *Journal of the American Chemical Society* 137.33 (2015): 10460-10463.